

Дата публикации: 5 июня 2023

DOI: [10.52270/27132447_2023_14_52](https://doi.org/10.52270/27132447_2023_14_52)

СЛУЧАИ СПАСЕНИЯ НА ВОДЕ КРЕСТЬЯН В КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1893 – 1896 ГОДЫ

Великий Виталий Аксентьевич¹

¹Аспирант кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября д. 84, Воронеж, Россия
E-mail: veliky.vitaliy27@gmail.ru

Аннотация

В статье рассматривается деятельность всероссийского общества спасения на водах, которое представляло собой одну из главных организаций дореволюционной России. Создание упомянутой организации инициировали официальные власти Российской Империи. Дело в том, что количество несчастных случаев на воде заставило государство искать поддержки у общества в деле спасения утопающих. Особое внимание обращается на случаи спасения атаманами и матросами Киевского окружного общества спасения на водах крестьян в 1893 – 1896 гг. Каждый из приведённых случаев спасения утопающего связан с повседневным мужеством представителей дореволюционной общественной организации. Правление, атаманы и матросы Киевского окружного общества спасения на водах прикладывали все возможные усилия для сокращения отрицательной статистики гибели людей на воде в дореволюционной Российской Империи.

Ключевые слова: крестьянское сословие, киевское общество спасения на водах, водоемы, река, несчастный случай, атаманы, матросы.

I. ВВЕДЕНИЕ

Киевское окружное общество спасения на водах являлось одним из самых крупных в стране. Всесторонняя финансовая помощь от представителей государственной власти и местных меценатов позволила сформировать разветвленную инфраструктуру общественной организации. Более того, на собственные денежные средства правление Киевского окружного общества спасения на водах подготовило профессиональный штат атаманов и матросов, обслуживавших спасательные станции и посты. Однако сложные климатические условия, связанные с полноводной рекой Днепр, постоянно приводили к удручающей статистике несчастных случаев на воде на территории ответственности общественной организации. Наиболее незащищенную категорию от гибели в водной стихии представляло собой крестьянское сословие. Подобному положению вещей способствовал ряд объективных факторов. Прежде всего, крестьянское сословие было многочисленно. Затем в основной своей массе крестьяне были неграмотными, что препятствовало ознакомлению их с правилами поведения на воде.

Наконец, крестьян никто не обучал навыкам плавания и оказания помощи утопающим. Именно поэтому атаманам и матросам Киевского окружного общества спасания на водах часто приходилось спасать крестьян. Нельзя не отметить, что попытки спасения представителей крестьянского сословия не всегда заканчивались успешно. Отсюда, крестьяне составляли внушительную часть статистики гибели от водной стихии. При этом атаманам и матросам Киевского окружного общества спасания на водах, ежедневно дежурившим на спасательных станциях и постах, удалось спасти значительное количество крестьян на реке Днепр и прилегающих водоемах.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Метод историзма помог в воссоздании условий работы атаманов и матросов спасательных станций и постов Киевского окружного общества спасания на водах. При этом с применением метода историзма можно классифицировать и работы российских ученых по упомянутому научному направлению. Применение метода сравнительного анализа помогает изучить особенности деятельности общественных спасательных организаций в различных местностях Российской Империи.

Проблемно-хронологический метод используется в рамках изучения последовательности создания Киевского, Воронежского и Тифлисского окружных обществ по спасению утопающих. В свою очередь, метод исторической реконструкции применялся для восстановления условий случаев спасения представителей крестьянского сословия в зоне ответственности Киевского окружного общества спасания на водах.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Деятельность Всероссийского общества спасания на водах и его подразделений в последние десятилетия привлекает внимание отечественных исследователей.

Достаточно привести диссертационную работу Н.В. Гавриковой по Московскому окружному обществу спасания на водах [Гаврикова Н.В. (2008) История становления и развития службы спасения на водных коммуникациях России в 1875 – 2000 гг.: на материалах Москвы и Московского региона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 Отечественная история / Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова М., 23 с].

Весьма обширна научная деятельность по данному вопросу в трудах А.М. Безуглова, связанная с повседневной работой дореволюционного Воронежского окружного общества спасания на водах [Безуглов А.М. (2015) Воронежское окружное общество спасания на водах (1875 – 1917 гг.). Воронеж. 104 с].

Свои исследования А.М. Безуглов завершил защитой кандидатской диссертации [Безуглов А.М. (2021) Формирование и деятельность Воронежского окружного общества спасания на водах (1873 – 1917 гг.): диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 Отечественная история / Курский государственный университет. Курск. 215 с]. (Рис. 1)

Рис. 1 Знаки Всероссийского общества спасения на водах.

Необходимо выделить и ряд исследований С.А. Воробьевой по истории Тифлиского окружного общества спасения на водах [Воробьева С.А. (2021) Награды спасателей на воде в городе Тифлисе во второй половине XIX – начале XX века. Известия Юго-западного федерального университета. Серия: История и право. № 6. – Т.11. С. 225 – 232] [Воробьева С.А. (2022) Неутешительная статистика Тифлиского окружного общества спасения на водах. Проблемы социальных и гуманитарных наук. № 32(32). С. 22 – 27] [Воробьева С.А. (2020) Тифлиское общество спасения на водах (к постановке проблемы исследования). Рубежи истории. № 6(12). С. 12 – 17].

Аналитическая научная статья в рамках формирования направления исследования есть в библиографии историка Ливенцева Д.В. [Ливенцев Д.В. (2021) 29 мая 1872 г. – утверждение флага общества и доставка помощи при кораблекрушениях (к постановке направления научного исследования) Рубежи истории. № 3(15). С. 3 – 8].

Автор данной научной статьи может назвать в рамках исследуемой тематики и собственные работы [Великий В.А. (2020) Киевское общество спасения на водах (к постановке проблемы исследования) // Рубежи истории. № 6(12). С. 7 – 11] [Великий В.А. (2022) Спасательная операция Киевского окружного общества спасения на водах в 1895 г. Проблемы социальных и гуманитарных наук. № 4(3). С. 20 – 25] [Великий В.А. (2023) Спасение утопающего в 1881 году в сложных климатических условиях Киевской губернии. Аграрная история. № 14. С. 14 – 22].

Все вышеназванное предполагает актуальность деятельности дореволюционного общества спасения на водах для отечественной исторической науки.

Первый случай спасения крестьян Архипа и Тихона Кучеренко из деревни Дубны из перевернувшейся на реке Днепр лодки произошел 11 апреля 1893 г. (все даты по старому стилю – Авт.) [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 9]. Затем в 1893 г. произошло еще несколько случаев спасения на воде представителей крестьянского сословия:

- ✓ 15 апреля 1893 г. крестьян из Черниговской губернии Максима Чайна и Андрея Чичернина.
- ✓ 13 июня 1893 г. крестьянина Михаила Строкача [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 10].
- ✓ 15 июня крестьянина Павла Фролова.
- ✓ 18 июня 1893 г. десятилетнего крестьянского мальчика Гаврила Титова [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 11].
- ✓ 15 июля 1893 г. одиннадцатилетнего крестьянского мальчика Василия Доброрезова [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 12].
- ✓ 18 июля 1893 г. крестьянина Якова Свистунова и крестьянского мальчика Гаврилу Илюшина [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 13].
- ✓ 22 июля 1893 г. крестьянина Тамбовской губернии Федора Зяблова [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 14].

Следующий случай произошел в 1894 г. со спасения жизни крестьянок Мокрины Полевой и Татьяны Ковалевой [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 16]. Затем атаманы и матросы спасли следующих крестьян:

- ✓ 18 мая 1894 г. крестьянина Черниговской губернии Степана Павленко.
- ✓ 22 мая 1894 г. крестьянина Курской губернии Кузьму Семенцова [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 17].
- ✓ 24 мая 1894 г. крестьян Андрея Чекмакова и Ивана Каминского.
- ✓ 18 июля 1894 г. крестьянина Курской губернии Егора Макаренко.
- ✓ 8 августа 1894 г. семнадцатилетнего крестьянского мальчика Михаила Долженюка.
- ✓ 22 августа 1894 г. крестьян Киевской губернии Ивана Голяченко и Андрея Грищенко [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 18].

В 1895 г. первыми 25 апреля спасли крестьян Черниговской губернии Петра и Антона Юженко [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 28]. Затем последовал еще ряд спасений крестьян от водной стихии:

- ✓ 30 мая 1895 г. крестьянина Подольской губернии Петра Олынского.
- ✓ 14 июня 1895 г. пятнадцатилетнего крестьянского мальчика Михаила Меланича [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 30].
- ✓ 18 июня 1895 г. крестьянина Киевской губернии Александра Гаврика.
- ✓ 24 июня 1895 г. крестьянина Подольской губернии Михаила Виселюка.
- ✓ 24 июня 1895 г. крестьянина Калужской губернии Авраама Якунина.
- ✓ 25 июня 1895 г. крестьянина Подольской губернии Дионисия Мельника.
- ✓ 1 июля 1895 г. крестьянина Черниговской губернии Тимофея Афанасенко.
- ✓ 3 июля 1895 г. крестьянку Курской губернии Авдотью Блинову [Отчет Киевского окружного правления общества спасения на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 30].
- ✓ 8 июля 1895 г. тринадцатилетнего крестьянского мальчика Орловской губернии Василия Щелкунова.
- ✓ 9 июля 1895 г. тринадцатилетнего крестьянского мальчика Киевской губернии Андрея Сувидова.

✓ 21 июля 1895 г. крестьянина Орловской губернии Василия Леденева [Отчет Киевского окружного правления общества спасания на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 31].

✓ 23 июля 1895 г. крестьянина Гродненской губернии Василия Окулевича [Отчет Киевского окружного правления общества спасания на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 32].

В 1896 г. первым спасли 18 апреля крестьянина Черниговской губернии Андрея Трегубова [Отчет Киевского окружного правления общества спасания на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 34]. После чего, спасли еще утопающих крестьян:

✓ 15 мая 1896 г. четырнадцатилетнего крестьянского мальчика Максима Пташкина.

✓ 17 мая 1896 г. двадцатиоднолетнего крестьянского парня Захария Карпенко.

✓ 24 мая 1896 г., решившую покончить жизнь самоубийством, крестьянку Киевской губернии Марию Мельниченко [Отчет Киевского окружного правления общества спасания на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 35].

✓ 26 мая 1896 г. крестьянина Новгородской губернии Егора Дмитриева [Отчет Киевского окружного правления общества спасания на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 36].

✓ 8 июня 1896 г. семнадцатилетнего крестьянского мальчика Тульской губернии Ивана Тузикова.

✓ 13 июля 1896 г. пятнадцатилетнего крестьянского мальчика Киевской губернии Якова Ситникова [Отчет Киевского окружного правления общества спасания на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 37].

✓ 25 августа 1896 г. крестьянина Волынской губернии Арсения Мацюка.

✓ 15 сентября 1896 г. крестьянина Киевской губернии Калистрата Кострицкого [Отчет Киевского окружного правления общества спасания на водах за 1893 – 1896 годы. (1897). Киев. С. 38].

В результате получается следующая статистика спасений крестьян атаманами и матросами Киевского общества спасания на водах:

1893 г. – 11 человек.

1894 г. – 10 человек.

1895 г. – 14 человек.

1896 г. – 9 человек.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, атаманы и матросы Киевского окружного общества спасания на водах только по официальной статистике спасали от водной стихии в 1893 – 1896 гг. ежегодно около 10 представителей крестьянского сословия. По ряду объективных причин именно крестьяне больше всего страдали от несчастных случаев на воде. Киевское окружное общество спасания на водах боролось с данными несчастными случаями увеличением количества спасательных станций и постов, вместе с обучением профессиональных атаманов и матросов. Одновременно правление Киевского окружного общества спасания на водах старалось распространить знания о правилах поведения на воде и сведения об оказании первичной медицинской помощи утопающим среди представителей крестьянского сословия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Безуглов А.М. Обучение спасанию на воде в Воронежской губернии. Формирование профессиональной компетентности специалистов в системе непрерывного образования: Международная научно-практическая конференция. Воронеж. 2014. С. 84 - 85.

Безуглов А.М. Благотворительная деятельность Воронежского окружного общества спасания на водах. Рубежи истории. Номер 5 (11). 2020. С. 8 - 10.

Безуглов А.М. Воронежское окружное общество спасания на водах (1875 - 1917 гг.). Воронеж. 2015. 104 с.

Безуглов А.М. Награды Воронежского окружного общества спасания на водах. Берегиня-777-Сова. 2019. Номер 2 - 3 (41 - 42). С. 76 - 78.

Безуглов А.М. Неудачный купальный сезон в Воронеже в 1909 г. Рубежи истории: поиски и открытия. – Рубежи истории. Номер 2(22). 2022. С. 24 - 29.

Безуглов А.М. Первое десятилетие деятельности Воронежского общества спасания на водах. Евразийский форум. Номер 1.(7). 2015. С. 26 - 33.

Безуглов А.М. Пропаганда - как один из основных видов деятельности Воронежского окружного общества спасания на водах в 1873 - 1917 гг. Рубежи истории. Номер 2(8). 2020. С. 9 - 15.

Безуглов А.М. Развитие воронежского окружного общества спасания на водах в конце XIX в. Культура физическая и здоровье. Номер 2 (53). 2015. С. 115 - 118.

Безуглов А.М. Создание воронежского окружного общества спасания на водах. Твой Товарищ. Номер 11. 2014. С. 18 - 22.

Безуглов А.М. Формирование и деятельность Воронежского окружного общества спасания на водах (1873 - 1917 гг.): диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 Отечественная история. Курский государственный университет. Курск, 2021. 215 с.

Безуглов А.М. Формирование воронежского окружного общества спасания на водах. Берегиня-777-Сова. Номер 1 (24). 2015. С. 79 - 84.

Великий В.А. Киевское общество спасания на водах (к постановке проблемы исследования). Рубежи истории. Номер 6(12). 2020. С. 7 - 11.

Великий В.А. Спасание утопающего в 1881 году в сложных климатических условиях Киевской губернии. Аграрная история. Номер 14. 2023. С. 14 - 22.

Великий В.А. Спасательная операция Киевского окружного общества спасания на водах в 1895 г. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 4(3). 2022. С. 20 - 25.

Воробьева С.А. Награды спасателей на воде в городе Тифлисе во второй половине XIX - начале XX века. Известия Юго-западного федерального университета. Серия: История и право. Номер 6. Т.11. 2021. С. 225 - 232.

Воробьева С.А. Неутешительная статистика Тифлисского окружного общества спасания на водах Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 32(32). 2022. С. 22 - 27.

Воробьева С.А. Тифлиское общество спасания на водах (к постановке проблемы исследования) Рубежи истории. Номер 6 (12). 2020 С. 12 - 17.

CASES OF RESCUE ON THE WATER OF PEASANTS IN THE KIEV PROVINCE IN 1893 – 1896

Velikiy, Vitaly Aksentievich¹

¹Postgraduate of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia,
E-mail: veliky.vitlaliy27@gmail.ru

Abstract

The article examines the activities of the All-Russian Water Rescue Society, which was one of the main organizations of pre-revolutionary Russia. The creation of the mentioned organization was initiated by the official authorities of the Russian Empire. The fact is that the number of accidents on the water forced the state to seek support from society in the rescue of drowning people. Special attention is paid to the cases of rescue by atamans and sailors of the Kiev District Society for the Rescue of peasants on the waters in 1893 - 1896. Each of the above cases of drowning rescue is associated with the everyday courage of representatives of the pre-revolutionary public organization. The Board, atamans and sailors of the Kiev District Water Rescue Society made every possible effort to reduce the negative statistics of deaths on the water in the pre-revolutionary Russian Empire.

Keywords: peasant class, Kiev water rescue society, reservoirs, river accident, atamans, sailors.

REFERENCE LIST

Bezuglov A.M. Obuchenie spasaniyu na vode v Voronezhskoj gubernii. Formirovanie professional'noj kompetentnosti specialistov v sisteme nepreryvnogo obrazovaniya: Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Voronezh. 2014. S. 84 - 85.

Bezuglov A.M. Blagotvoritel'naya deyatel'nost' Voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Rubezhi istorii. Nomer 5 (11). 2020. S. 8 - 10.

Bezuglov A.M. Voronezhskoe okruzhnoe obshchestvo spasaniya na vodah (1875 - 1917 gg.). Voronezh. 2015. 104 s.

Bezuglov A.M. Nagrady Voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Bereginya-777-Sova. 2019. Nomer 2 - 3 (41 - 42). S. 76 - 78.

Bezuglov A.M. Neudachnyj kupal'nyj sezon v Voronezhe v 1909 g. Rubezhi istorii: poiski i otkrytiya. Rubezhi istorii. Nomer 2(22). 2022. S. 24 - 29.

Bezuglov A.M. Pervoe desyatiletie deyatel'nosti Voronezhskogo obshchestva spasaniya na vodah. Evrazijskij forum. Nomer 1.(7). 2015. S. 26 - 33.

Bezuglov A.M. Propaganda - kak odin iz osnovnyh vidov deyatel'nosti Voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah v 1873 - 1917 gg. Rubezhi istorii. Nomer 2(8). 2020. S. 9 - 15.

Bezuglov A.M. Razvitie voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah v konce XIX v. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. Nomer 2 (53). 2015. S. 115 - 118.

Bezuglov A.M. Sozdanie voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Tvoj Tovarishch. Nomer 11. 2014. S. 18 - 22.

Bezuglov A.M. Spasenie na vodah v Voronezhskoj gubernii v konce XIX v. Bereginya-777-Sova. Nomer 1(40). 2019. S. 42 - 47.

Bezuglov A.M. Spasanie na vode v Voronezhskoj gubernii v konce XIX – nachale HKH vv. Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Nomer 2 (267). 2015. S. 116 - 119.

Bezuglov A.M. Stanovlenie Voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. Nomer 4 (51). 2014. S. 51 - 54.

Bezuglov A.M. Uchrezhdenie voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. Nomer 4 (54). CH. 1. 2015. S. 26 - 28.

Bezuglov A.M. Formirovanie i deyatel'nost' Voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah (1873 - 1917 gg.): dissertatsiya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.02 Otechestvennaya istoriya. Kurskij gosudarstvennyj universitet. Kursk, 2021. 215 s.

Bezuglov A.M. Formirovanie voronezhskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah. Bereginya-777-Sova. Nomer 1 (24). 2015. S. 79 - 84.

Velikij V.A. Kievskoe obshchestvo spasaniya na vodah (k postanovke problemy issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer 6(12). 2020. S. 7 - 11.

Velikij V.A. Spasanie utopayushchego v 1881 godu v slozhnykh klimaticheskikh usloviyakh Kievskoj gubernii. Agrarnaya istoriya. Nomer 14. 2023. S. 14 - 22.

Velikij V.A. Spasatel'naya operatsiya Kievskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah v 1895 g. Problemy social'nykh i gumanitarnykh nauk. Nomer 4(3). 2022. S. 20 - 25.

Vorob'eva S.A. Nagrady spasatelej na vode v gorode Tiflise vo vtoroj polovine XIX - nachale HKH veka. Izvestiya YUgo-zapadnogo federal'nogo universiteta. Seriya: Istoriya i pravo. Nomer 6. T.11. 2021. S. 225 - 232.

Vorob'eva S.A. Neuteshitel'naya statistika Tiflisskogo okruzhnogo obshchestva spasaniya na vodah Problemy social'nykh i gumanitarnykh nauk. Nomer 32(32). 2022. S. 22 - 27.

Vorob'eva S.A. Tiflisskoe obshchestvo spasaniya na vodah (k postanovke problemy issledovaniya) Rubezhi istorii. Nomer 6 (12). 2020 S. 12 - 17.